

Высшая школа социально-управленческого консалтинга

**ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО
СПЕЦИАЛИСТА**

Материалы научно-практической конференции

**Москва
ВШК
2008**

УДК 37.013.8

ББК 74.616.5

Организаторы конференции:

Высшая школа социально-управленческого консалтинга

Институт информационного сервиса

Московская академия государственного и муниципального управления

Московский государственный университет сервиса

Московский гуманитарный педагогический институт

Московского педагогического государственного университета

Российский государственный социальный университет

Редакционный совет:

Бакланов К.В. кандидат педагогических наук, профессор

Бакланова Н.К. доктор педагогических наук, профессор

Балбеко А.М. доктор педагогических наук, профессор

Бутов А.Ю. доктор педагогических наук, профессор

Иванов А.В. доктор педагогических наук, профессор

Ласкин А.А. доктор педагогических наук, профессор

Подвойский В.П. доктор педагогических наук, профессор

Рыков С.Л. доктор педагогических наук, профессор

Щербакова А.И. доктор педагогических наук, профессор

Проблемы профессиональной подготовки современного специалиста. Материалы научно-практической конференции. Сборник научных трудов. М.: ВШК, 2008. 97 с.

ISBN 5-98044-015-1

В сборник включены статьи педагогов, психологов, управленцев, социологов, преподавателей вузов и действующих практиков, посвященные проблемам развития специалиста в условиях современного социально-экономического кризиса. Рассмотрены вопросы развития профессионализма специалистов, их подготовки и переподготовки в аспекте существования современных образовательных систем и технологий.

© Коллектив авторов, 2008

ISBN 5-98044-015-1

© ВШК, 2008

ЛИТЕРАТУРА

1. Бацын В.К. Реформа образования в Российской Федерации: 1990-1994. М., 1995
2. Белогуров А.Ю. Влияние процесса глобализации на формирование регионального образовательного пространства // Совет ректоров. № 3, 2007. С. 47-57
3. Данакин Н.С. Теоретические и методические основы проектирования технологий социального управления. Белгород: Центр социальных технологий, 1996
4. Реутова М.Н. Механизмы регулирования социальной мобильности молодежи в условиях трансформации российского общества: дисс...канд. социол. Наук: - Белгород, 2004
5. Социальное управление: Словарь / Под ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. М.: Изд-во МГУ, 1994

Лазарев М.А.

Формирование картины мира музея в контексте психистории

История музеев является тонкой нитью, отражающей историю своей страны совершенно с другой стороны. Зная эту историю, можно проследить рассвет совершенно другого государства, которое может импонировать себе, как высоко нравственное, культурно процветающее, этически гармоничное, образовательно-воспитательное, уважающее не только свою историю, но и историю остального мира.

Впервые слово музеон (греч. museion, лат. museum) появилось в античном мире. Музеон - так называемый храм муз. Музы, в переводе с греческого - «мыслящие», в древнегреческой мифологии дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, живущие на Парнасе. Девять сестер - покровительниц разных искусств: Каллиопа (эпическая поэзия), Эвтерпа (лирическая поэзия), Мельпомена (трагедия), Талия (комедия), Эрато (любовная поэзия), Полигимния (пантомима и гимны), Терпсихора (танцы), Клио (история), Урания (астрономия).

Более двух тысяч лет назад Марк Туллий Цицерон (106 до н. э. - 43 до н. э.) в своей речи “О назначении Гнея Помпея полководцем” применил термин “коллекция” в контексте объединения разрозненных предметов в одно целое, тем самым заложив основу любого музея.

Предметы культа и произведения искусства в Греции и Риме находились в храмах. Ценности в храмах имели полифункциональный характер, при этом показывая мощь и историю государства. Роль хранителей выполняли священнослужители. Кроме храмов, греки основали мусейоны, где шло непосредственное накопление уже не драгоценных металлов и камней, а гораздо более ценное накопление знаний и опыта. Со временем мусейоны стали Академиями и Мусеонами. Можно вспомнить о Платоновской Академии, основанной приблизительно в 387 году до н. э. близ Афин, названной по имени греческого героя Академа и “мусей” драматурга Софокла и посвященной союзу муз.

Первые библиотеки стали известны на древнем Востоке. Одной из первых библиотек считают собрание глиняных табличек (приблизительно III век до н. э.) найденное в храме Вавилонского города Ниппур. В гробнице близ египетских Фив был обнаружен ящик с папирусами. В эпоху Нового царства Рамзеса II было собрано около 20 тысяч папирусов. Одна из известных древневосточных библиотек - собрание клинописных табличек из дворца Ассирийского царя VII века до н. э. Ашшурбанипала в Ниневии, и большая часть табличек содержала юридическую информацию.

В древней Греции первая публичная библиотека была основана в Гераклее тираном Клеархом в IV веке до н. э.

В эллинистическом Египте (иначе Египет Птолемеев) при Птолемее I Сотере (367 до н. э. - 283 до н. э.), был создан самый большой в мире мусейон. По другим источникам, самый большой в мире мусейон создан при Птолемее II Филадельфе (309 до н. э. - 246 до н. э.). Столицу государства, Александрию, которая включала уникальную библиотеку с ценнейшим собранием свитков, фактически отдали ученым и писателям.

Александрийский мусеон по праву может считаться предшественником современного музея. По распоряжению Птолемея II Филадельфа все книги, найденные на борту кораблей, заходивших в Александрийскую гавань, изымались и копировались, при этом копии возвращались владельцам, а подлинники оставались в Александрии.

Птолемей III Эвергет (282 до н. э. - 222 до н. э.) был прозван мусикотатусом, то есть поклонником изящных искусств. Он скупал за большие деньги все рукописи, попадавшие на греческом языке. Однажды он выпросил у афинян под большой залог рукописи трагедий Эсхила, Софокла и Эврипида, однако впоследствии рукописи не вернул.

Судьба Александрийской библиотеки сложилась трагично. В 47 году до н. э. Юлий Цезарь воевал в Египте. Результатом военных действий стал большой пожар в городе и библиотеке, где часть книг сгорела. В 391 году библиотека горела снова. Варварски с ней расправились в период арабского завоевания Египта в VII—VIII веках. Захватив Александрию, халиф Омар ибн Хаттаб (Умар), сказав своему полководцу Амре: “Если в этих книгах говорится то, что есть в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-нибудь другое, то они вредны. Поэтому и в том и в другом случае их надо сжечь” (Жукова, 2008). По мнению О.Г.Большакова, уничтожение Умаром книг не более чем легенда, которая в популярной литературе преподносится, как исторический факт. (Большаков, 2000).

Захват Греции Римом к середине II века до н.э. вместе со всеми знаниями и культурными ценностями вывел деятельность по созданию фондов и собирательству на новый уровень, ставшую в Риме частью государственной политики. В этот период частные мусеи, как собрания художественных произведений, приобретают общественный характер, выходя на новую ступень развития.

Со временем у основания Капитолия был восстановлен Храм Согласия, где и были размещены скульптурные и живописные произведения. При этом император Август

предложил превратить храм в главный императорский музей Рима.

В средневековье христианская культура полностью подчинила себе коллекционирование. Памятники античности были объявлены греховными и активно уничтожались. То, что не подлежало уничтожению за неимением технических средств, было оставлено на произвол и разрушалось от времени. Произведения декоративно-прикладного искусства, собрания религиозной живописи и утвари сосредотачивались в монастырях и у наиболее просвещенных крупных феодалов.

Если в период античности и средневековья характер коллекционирования не отличался систематичностью, то в эпоху Возрождения коллекционирование становится вполне систематичным. Начало процесса секуляризации в Европе относится к эпохе “Дучето” (XIII век). В XIV - XV веках в полной мере сказывается результат секуляризации, и самое главное здесь - утрата веры в авторитет церкви и христианской веры в целом. Отличительными чертами зарождающейся культуры этого времени является скептицизм и рационализм. Эпоха Возрождения осмысливала античность, воспринимала ее как эталонную культуру. Папа Сикст IV в 1471 году создает Капитолийский музей, а папа Юлий II в 1506 году построил во дворце Бельведер специальный двор для античных статуй. Указ Пия II в 1464 году запрещал вывоз античных ценностей из Рима и его окрестностей. Такие поступки пап свидетельствовали об охране культурного достояния и стимулировании археологии.

Самые ранние сведения об организации коллекций, в виде кунсткамеры, восходят к 1550 году, и связаны с именем императора Священной Римской империи Фердинанда I Габсбурга. В 1560 году правителем Саксонии курфюрстом Августом I (1553-1586 гг.) была образована Дрезденская кунсткамера. Первое письменное упоминание о существовании кунсткамеры в Мюнхене, основанной Альбрехтом V Виттельсбахом (1550-1579 гг.), относится к 1565 году.

Один из наиболее знаменитых среди ранних естественно-научных кабинетов принадлежал швейцарскому

естествоиспытателю Конраду фон Геснеру (1516-1565 гг.), автору первой зоологической энциклопедии “История животных”. Автор в своей работе использовал собственные собранные им коллекции и материалы, включавшие не только образцы животного мира, но и растения, минералы, металлы. Во второй половине XVI века кабинет естествоиспытателя Улисса Альдрованди (1522-1605 гг.), занимавший несколько комнат его фамильного дворца в Болонье, К концу XVI века в кабинете находилось примерно 8 тысяч изображений флоры и фауны, 7 тысяч засушенных растений и 11 тысяч образцов животного мира, минералов и фруктов. В этот период так же были известны кабинеты Франческо Кальчолари (1521-1600 гг.) в Вероне, Микеле Меркати (1541-1593 гг.) в Риме, Ферранте Императо (1550 - 1625 гг.) в Неаполе (Юренева, 2004).

К концу XVII века в Дрездене образовался центр художественного образования, но своего расцвета Дрезденская галерея достигает только при Августе III, а в 1754 году в галерею поступает картина Рафаэля “Мадонна Сан-Сито”, известная также под названием “Сикстинская мадонна”.

Первый английский публичный музей был открыт в 1683 году в Оксфордском университете и позже стал называться Музей Ашмола. В 1753 году, по решению парламента, был принят парламентский акт об основании Британского музея, открывшегося 1759 году. Основой музея стало собрание частных коллекций Х. Слоуна, Р. Коттона, Р. Харли, У. Гамильтона и других известных собирателей.

В 1694 году аббат Ж.Б. Буазо пожертвовал монастырю св. Винсента в Безасоне монеты, медали, картины и собрание книг, при условии, что они будут доступны всем желающим. Публичный музей Лувр, открывший свои двери для публики 1793 году, во время Французской революции, был создан позднее. В 1802 году он переименован в Музей Наполеона, куда свозились завоеванные императором трофеи, а к середине XIX века музей вернет себе имя королевского дворца Лувр. Первый технический музей - Консерватория искусств и ремесел - открылся в Париже в 1793 году.

Национальный музей в Праге был основан 1818 году. Его главное здание построено в конце XIX века по проекту архитектора Й.Шульца в стиле нео-ренессанса. Истоки музея уходят в 1796 год, когда граф К.Штернберг вместе с дворянами основал частное общество патриотических друзей искусств. Целью общества являлось возобновление содействия искусствам и манерам. Этими же деятелями в 1800 году была основана академия искусств, в которой студенты обучались прогрессивным формам искусства и истории.

В XVII веке появляется интерес к коллекционированию вещей естественнонаучного характера. В этот период были популярны Кабинеты разных диковин, которые потом именовались Кунсткамерами. Великий педагог и основатель классно-урочной системы Я.А. Коменский в труде: “*Orbis sensualium pictus*” (1658 г.), выступая за наглядность обучения, впервые отметил важность подобной коллекции. При этом он употреблял термин “музей” в дидактическом ключе применительно к кабинету ученого, все содержание которого направлено на процесс познания (Столяров, 2004).

В России становления музея протекало гораздо позже, чем в Западной Европе.

По распоряжению Петра I в 1703 году при Московском госпитале создается Анатомический театр, где производились публичные вскрытия и изготавливались анатомические препараты. Первый музей в России, названный на немецкий манер кунсткамерой, то есть «кабинетом редкостей» (*Kunstkammer*), был основан благодаря Петру I в 1714 году (Лазарев, 2010). В 1782 году, по инициативе губернатора Иркутска Ф.Н.Кички, создается первый в Сибири общедоступный местный музей, ставший прообразом нынешних краеведческих музеев. Во второй половине XVIII века в университетах возникают первые учебные музеи: Горного института в Петербурге, “Кабинет естественной истории” (Ставший основой Минералогического и Зоологического музеев) и “Гербарий” (Ботанический музей) Московского университета. В 1806 году открыта Оружейная палата.

Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда императрица Екатерина II приобрела большую коллекцию западноевропейской живописи, а для посещения публики был открыт 1852 году (Юхневич, 2001). В него входит: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр и здание Главного штаба. Зимний дворец построен по проекту архитектора русского барокко Б.Ф. Растрелли по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1754-1762 годах, но Екатерина II потребовала использовать стиль классицизм. Возведение Малого Эрмитажа осуществлялась в 1764-1775 годах. Строительство здания с чертами уходящего барокко и зарождающегося классицизма доверили архитектору Ю.М. Фельтену в 1764-1766 годах. Позднее на берегу Невы в стиле раннего классицизма архитектором Ж.Б. Валленом-Деламотом в 1767-1769 годах возведен павильон для уединенного отдыха с парадным залом. Строительство Старого Эрмитажа в 1771-1787 годах в духе старого классицизма воплотил архитектор Ю.М. Фельтен, а 1792 году Д. Кваренги пристроил к Старому Эрмитажу корпус. Строительство Эрмитажного театра в 1783-1787 годах архитектором Д. Кваренги было образцом русского классицизма конца XVIII века. Новый Эрмитаж или “Императорский музей” стал первым зданием в России, созданным специально для размещения художественных коллекций музея. Монументальное здание по проекту Л.Кленце было построено архитекторами В.П. Стасовым и Н.Е. Ефимовым в 1842-1851 годах. Оформление главного подъезда с величественными фигурами атлантов, высеченными из серого сердобольского гранита, принадлежит скульптору А.И. Терещеневу.

Закладка музея изящных искусств имени императора Александра III в Москве состоялась в 1898 году. Музей создавался на основе Кабинета (Музея) изящных искусств и древностей Московского университета, как учебно-вспомогательный и публичный, где в гипсовых слепках, макетах, живописных и гальванокопиях по единой научной программе были представлены основные этапы истории искусства с древних времен до Нового времени. В этом качестве

Музей становился первым в России учреждением такого типа. Открытие музея состоялось в 1912 году. В 1932 году музей был переименован, получив название Государственного музея изобразительных искусств, а в 1937 году ему было присвоено имя А.С.Пушкина.

С конца XVII - начала XVIII веков в изданиях по музейному делу стали появляться первые попытки осмыслить исторический опыт музейного дела, положившие начало музейной историографии. В определении понятия «историография» разные авторы вкладывают различный смысл, но можно говорить о том, что историография предполагает анализ совокупности исторических исследований по определенной проблеме или теме, или же совокупность исторических сочинений, появившихся в тот или иной период или посвященных той или иной исторической эпохе или проблеме (Введенский, 1954).

Со второй половины XIX века в организации музейной деятельности отмечается акцент на национальную культуру и этническое своеобразие нации или истории и культуры.

Хронологический обзор историко-музейных работ В.П. Грицкевича, сделанный в 2002 году, показывает, как оформлялась историография музейного дела, как она развивалась и усложнялась. Благодаря анализу работ, посвященных исследованиям как проблемы развития музеев в мире, так и становлению музейного дела в отдельной стране или регионе, можно сформировать определенную, хоть и не достаточно целостную, картину развития музейного дела. Основными работами, которые подверглись рефлексии, являются С. Voettiger (1808), L. Ledebur (1830), G.F. Klemm (1837), E. Curtius (1870), D. Murray (1904), J. Schlosser (1908), V. Scherer (1913), G.Richter (1936), A.S. Wittlin (1949, 1970), H.Rasmussen (1979), З. Жигульский (1982), К. Schrainer (1983, 1986), М. Rybecky (1983), S.A. Bedini (1965), F.Klemm (1973) и др.

Многие из этих авторов стояли у истоков коллекционирования и музейного дела, обосновать роль и место

которого в истории культуры они пытались. Монографические исследования С. Boettiger, L. Ledebur, E. Curtius наиболее ярко отражали тенденции музейного дела и получили наибольшее развитие в XIX веке.

Работа “Uber Museen and Antikensammlungen” (Boettiger, 1808) начала XIX века, автор которой перечисляет некоторые античные коллекции, связанные с политическим развитием государств, свидетельствует о возникшем интересе к историко-музейной проблематике в Европе.

В 1819 году была создана комиссия по созданию первого Королевского музея Пруссии. Возглавил её видный деятель немецкой науки В. Гумбольдт. В 1830 году возводится здание музея в неоклассическом стиле для размещения художественной коллекции семьи прусских королей. Архитектором здания, которое известно как Старый Музей, стал К.Ф. Шинкель. Несколько позже, в 1859 году, открылся Прусский Королевский, а ныне Новый музей. Зачатком этого музея была кунсткамера, именно об её истории и излагается в работе “Geschichte der Koniglichen Kunstkammer in Berlin” (Ledebur, 1830)

Работа “Zur Geschichte der Sammlungen fur Wissenschaft und Kunst in Deutschland” (Klemm, 1837) носила описательный характер истории художественных и научных коллекций, а доклад E. Curtius в 1870 году явился одной из первых попыток в истории, посвященной краткому обзору предмузейных коллекций и музеев всего мира.

На XI Московской конференции Международного совета музеев в 1977 году был учрежден Международный день музеев, который отмечается во всем мире 18 мая.

Музеи собирают коллекции, с целью вызвать вдохновение и восхищение у людей, а также делают доступными предметы и образцы, которые они сохраняют для общества. Воздействуя на интеллектуальную, нравственную и эмоциональную сферу личности, они призваны активизировать формирование ценностного отношения человека к прошлому и настоящему.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большаков О.Г. История Халифата. Эпоха великих завоеваний (633-656 гг.). Москва: Наука, 2002. Т. 2. 294 с.
2. Введенский Б.А. Энциклопедический словарь. Большая советская энциклопедия. А-Й. Москва, 1953, Т. 1. 720 с.
3. Грицкевич В.П. История музейного дела в мире (До конца XVIII в.): диссертация доктора культурологических наук: 24.00.03: Санкт-Петербург, 2002. 397 с. РГБ ОД, 71 04-24/1-Х.
4. Жигульский З. Музеи мира. Введение в музееведение. М.: НИИК, 1982. 39 с
5. Жукова О.Г. Музеи и усадьбы Москвы. Москва: АСТ, Астрель, Хранитель, 2008. 383 с.
6. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. Москва: Высшая школа, 2004. 216 с.
7. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. Москва: Академический Проект, 2004. 506 с.
8. Bedini S.A. The evolution of science museums // Technology and culture. 1965. V.5: 1-29.
9. Boettiger C. Uber Museen and Antikensammlungen. Leipzig: Behr, 1808. 31 s.